

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Олійник О.М.

кандидат юридичних наук, доцент

Харківській національній педагогічній університету імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: oleynik.oleks@gmail.com

Покращення системи освіти завжди було й залишається однією з тих проблем, вирішення якої є запорукою й умовою цивілізованого, сталого розвитку суспільства. Саме тут забезпечуються соціальні, культурні, ціннісні, професійні тощо складові його життєдіяльності. Таким чином, освіта в сучасному світі стає все більш важливим стратегічним ресурсом, фактором суспільної безпеки. Особливо це можна побачити під час вагомих соціальних трансформацій, коли поруч із формуванням сучасного залишається старе. Саме це ми бачимо в сучасній Україні.

Якість освіти – це синтетична категорія, що відображає всі компоненти й аспекти розвитку освіти як системи. Зокрема якість набутих учнями в школі знань прямо пропорційно пов'язана з їхнім успішним навчанням у вищому навчальному закладі, а якість знань випускників ЗВО безпосередньо пов'язана з умінням і навичками орієнтуватися в складних питаннях професійного й громадського життя [1, с. 23].

Це також стосується юридичної освіти, яка, з одного боку, відіграє важливу роль у підготовці сучасного фахівця, формуванні його правової та громадянської культури, а з іншого – не має достатнього правового регулювання. Отже, не відповідає новітнім вимогам як за змістом, так і за формою, методологією викладання, обсягами використання наукових інновацій та сучасних інформаційних технологій.

Дійсно, викладання права (значно рідше – правових дисциплін) для студентів неюридичних спеціальностей і фахова юридична освіта за організацією навчального процесу значно відрізняється. Однак це так званий

«географічний» погляд на проблему. Він, на нашу думку, не спростовує інших поглядів. Зокрема точку зору, що відмінність між спеціальною і непрофесійною юридичними освітами є менш істотною, ніж те, що їх поєднує. Відповідно більше уваги приділяється проблемі культури та «якості освіти».

Можна дослідити, що питання «якості» в цілому обговорюється освітянами. Але дискусія сконцентрувалась на причинах зниження «якості освіти» та вини установ, які зобов'язані забезпечувати належну «якість освіти». Відповідно на питаннях керування освітою. Ця точка зору є обмеженою. Так, останніми роками було створено Державну службу якості освіти України [2], Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти [3]. Вагома робота проведена в галузі середньої та початкової освіти. Прийняті достатньо нові Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Водночас поза межами дослідницького інтересу частково залишаються проблеми дефініції «якості вищої освіти» та її критеріїв, а без відповіді на ці питання не можна розробляти стратегії її реформування.

Саме для цього потрібно збільшити кількість і якість досліджень щодо «оцінки якості освіти», яких явно не вистачає. Наприклад, у дослідженні «Система моніторингу та оцінка якості освіти» (серпень 2001 р.) автори проаналізували поняття «якість освіти», зорієнтували головні особливості та характеристики навчального процесу, які впливають на його якість. Відповідно до цього дослідження «якість освіти» – це «сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, які надають йому здібність формувати такий рівень професійної компетенції, який задовольняє потреби, які є або будуть, громадян, підприємств і організацій, суспільства і держави» [5].

Можна також зауважити, що відповідно до основних властивостей складові «якості освіти» є достатньо універсальними. Проте, з нашої точки зору, правильно й те, що той чи той конкретний напрям освіти (технічна, природнична, соціогуманітарна) долучає власні, властиві тільки йому риси.

Щодо юридичної освіти, то такими складовими, що мають забезпечувати її якість, є, на нашу думку, такі:

1. Професійна підготовка викладачів, якість їхньої особистості (добросесність, відповідальність, принциповість, терпимість тощо).
2. Методика та її забезпечення процесу навчання (підручники, навчальні посібники, методичні розробки тощо).
3. Система контролю та оцінювання якості викладання, рівня знань студентів, що відповідає сучасним вимогам.
4. Використання новітніх освітніх технологій.
5. Участь педагогів та здобувачів вищої освіти в науково-дослідницької діяльності.
6. Відповідність навчальних та робочих програм із правових дисциплін сучасним вимогам.
7. Контакти з провідними закордонними правниками.
8. Матеріально-технічне забезпечення процесу навчання.
9. Наявність наукової літератури з правових дисциплін, які відповідають сучасним вимогам.
10. Спрямованість викладання на формування громадських якостей сучасного фахівця.
11. Стимулювання самостійної роботи студентів.

Сучасна юридична освіта повинна ґрунтуватися на нових освітніх технологіях. Насамперед це її інтерактивність, застосовування інформаційних технік, проте й ще поліпарадигмальність, терпимість, демократизм тощо. Потребує свого посилення увага до позааудиторної, дистанційної, самостійної роботи як одного з головних елементів здобуття знань, умінь і навичок студентами. Також важливим у цьому плані є використання нових практик оцінки рівня знань студентів. Одним з основних елементів навчального процесу зобов'язані бути результати наукових розвідок (передусім новітніх) та аналіз реальної практики.

Деякою мірою ці проблеми може вирішити проєкт «Концепції розвитку юридичної освіти» [4], але він регулює саме фахову юридичну освіту й не вирішує питання нефахової правової освіти і спрямованості навчального

процесу на формування громадянської та правової культури майбутнього фахівця.

Це без перебільшення, напевно, «найтонша» складова і напрям реформування правової нефахової освіти. Вона, як нам здається, потребує за умови намагання досягти зрушень високого професіоналізму викладача та його авторитету спроможності створити сприятливу соціально-психологічну і творчу атмосферу в аудиторії тощо. Мабуть, правильним є і те, що цій складовій якості освіти не щастить, вона ще не знайшла належного місця.

Поширеною є думка, що взагалі це не є тим напрямком, на якому треба зосередити зусилля. А отже, цьому виміру правової освіти в реальній практиці майже не приділяється уваги. Хоча саме право має ефективні інструменти формування громадянських якостей, правової культури, необхідних фахівцеві в ХХІ столітті. Це важливо й тому, що право не тільки надає студенту знання про фундаментальні закони життєдіяльності суспільства, але й допомагає зрозуміти, що соціальна й громадянська культура участі в суспільному житті є сьогодні (і буде в майбутньому) вже не особистою справою кожного, а запорукою ефективного становлення громадянина, упевненості фахівця в професійному житті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кільова Г. О. Якість освіти як ключова категорія менеджменту освіти. *Освіта та педагогічна наука*. №5–6 (154–155), 2012. С. 22–26.
2. Постанова КМУ від 14 березня 2018 р. №168. «Деякі питання Державної служби якості освіти України». *Урядовий кур'єр* від 22.03.2018. № 55.
3. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. №244. «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». *Урядовий кур'єр* від 18.06.2015. № 108.
4. Проект «Концепції розвитку юридичної освіти» URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi->

yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika (дата звернення:
07.06.2022).

5. Система моніторингу та оцінка якості освіти. Аналітичне дослідження
у реформуванні національної освітньої політики. URL: [http://www.ues.org.ua:
8102/index.php](http://www.ues.org.ua:8102/index.php) (дата звернення: 09.06.2022).